

ÉTUDIER L'HUMOUR DANS LES FABLES DE LA FONTAINE

Akhrorova Ruzikhon Usmonovna

Professeur de l'Université d'État de Ferghana

f.f.f.d, (PhD)

И.И.Назарова,

Titulaire de master de l'Université d'État de Ferghana

1ère année

nazarovaikbol@mail.ru

ABSTRACT

Le miracle des Fables, c'est aussi de nous faire rêver avec des animaux hybrides qui parlent, tout en nous faisant retomber sur nos pieds avec une morale qui nous interroge sur nos propres actes. Ces fables fonctionnent aussi dans la publicité : la marque Mercedes s'est ainsi inspirée du Lièvre et la tortue pour une réclame diffusée lors de la finale du Super Bowl il y a quelques années !

Keywords: *La Fontaine, les fables, l'humour, une morale, les animaux.*

ABSTRACT

The miracle of Fables is also to make us dream with hybrid animals that talk, while making us land on our feet with a morality that questions us about our own actions. These fables also work in advertising: the Mercedes brand was inspired by the Hare and the Tortoise for an advertisement broadcast during the Super Bowl final a few years ago!

Keywords: *La Fontaine, fables, humor, morality, animals.*

Introduction

La Fontaine rédige des fables pour instruire ses lecteurs et pour les faire réfléchir. C'est la fonction première de la morale. Mais qu'est-ce qu'une fable ? La

fable raconte une histoire courte et drôle qui a pour but d'apprendre quelque chose au lecteur tout en le distrayant. Les personnages sont typiques, parfois incarnés par des animaux. La fable se compose souvent de deux parties, très inégales cependant : « le corps est la fable, l'âme la moralité », écrit dans sa préface La Fontaine. Le récit imagé permet ainsi de saisir une règle morale abstraite. Les fables existent depuis l'Antiquité. La Fontaine a puisé dans cette tradition ancienne, adaptant les fables d'Ésope, notamment, ainsi que des contes orientaux. Il innove, pourtant, en les écrivant en vers. Allier le plaisant à l'instructif est un souci constant dans ses fables. Le Moyen-Age est à l'origine de la fable « Le Corbeau et le Renard », qui apparaît dans Le roman de Renart; les traditions indiennes et arabes lui ont inspiré « Les Animaux malades de la peste » ou « Les poissons et le Cormoran ». Néanmoins, La Fontaine donne au genre une véritable poésie; il lui donne une nouvelle forme, en tant qu'il s'inscrit dans la modernité de son époque, et vise à renouveler des histoires universelles.¹

Les Fables sont divisées en douze livres, parus en trois recueils.

- Le premier recueil contient la plupart des fables connues : la Cigale et la Fourmi, le Corbeau et le Renard, la Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, le Rat de ville et le Rat des champs, le Loup et l'Agneau, le Renard et la Cigogne, le Chêne et le Roseau, etc.

- Le deuxième recueil se veut moins anecdotique : la fable intitulée les Animaux malades de la peste prétend rien moins qu'à une peinture sociale complète.

- Le dernier recueil couronne l'ensemble : certaines très belles fables peuvent se lire comme l'exposé poétique d'une philosophie de l'existence.

La fable est à la mode au XVII^e siècle et La Fontaine n'est pas sans le savoir quand il propose ses premières fables dans les salons mondains. Sans compter celles de La Fontaine, on ne recense pas moins de 1280 fables écrites en vers au XVII^e. Les lecteurs du temps ont un goût certain pour l'allégorie. L'étude d'Alain Montandon montre que le XVII^e occupe une place de tout premier ordre dans l'histoire de ces

¹ Ganiyev F. (Doctorant) LE BUT DE LA FONTAINE EN ÉCRIVANT LES FABLES. Qarshi – 2021

formes brèves flirtant avec *l'absolu* qui mettent en jeu sous maints aspects (rhétorique et poétique, mais aussi épistémologique, philosophique) le rapport de la partie au tout ¹.

«Je me sers d'animaux pour instruire les hommes », écrivait La Fontaine. Grâce au caractère qu'il attribue à chaque animal, il laisse deviner qui il met en cause.

La Fontaine écrit qu'il compose des fables pour « instruire et plaire ». Il suit en cela la règle d'Horace : « instruire en amusant ». Pour plaire à son lecteur et l'amuser, le fabuliste fait preuve d'humour dans ses fables. C'est ce qu'on va étudier en travaillant sur la fable « Le Chat et le Rat ».

Tout d'abord il faut lire attentivement la fable.

Ensuite il faut travailler d'après le vocabulaire.

Vocabulaire :

1- « scélérat » : fourbe, perfide, criminel.

2- « rets » : filets.

3- « en mon endroit » : envers moi.

4- « dévot » : croyant qui pratique les rituels religieux.

5- « réseau » : filet

6- « se tenir à l'erte » : être sur le qui-vive, être vigilant.

Pour vérifier la lecture, proposer à répondre aux questions suivantes, sur les cahiers, en rédigeant des phrases complètes.

1- a) Quels sont les animaux en présence dans cette fable ?

b) Relèver les noms donnés aux animaux.

c) Expliquer les noms des personnages.

Les surnoms humoristiques des personnages

Pour amuser ses lecteurs, La Fontaine invente des noms humoristiques pour ses personnages. Le chat est, par exemple, appelé Grippe-fromage (« Le Chat et le Rat ») ou Raminagrobis (« Le Vieux Chat et la Jeune Souris ») ; le rat s'appelle

¹ A. Montandon, *Les Formes Brèves*, Paris, Hachette, 1993.

Rongemaille (« Le Chat et le Rat »), Ratapon (« Le Combat des Rats et des Belettes»).

Activité pour retenir :

a) Que sait-on sur le caractère des quatre animaux ?
 b) Où vivent ces animaux ? En quoi cette information complète-t-elle le caractère des animaux ?

c) Quel nouveau personnage est agacé par les quatre animaux ?

d) Que fait ce nouveau personnage pour se débarrasser des quatre animaux ?

e) Quel animal tombe dans le piège ?

f) Quel animal est content de le voir piégé ?

L'utilisation ironique des rimes

Grâce aux rimes, La Fontaine crée des effets comiques en associant des antonymes

(ex : ami / ennemi) ou en soulignant les différences entre les personnages

(ex : la « bienveillance » du rat rime avec « l'ignorance » du chat).

- a) Quel sentiment le chat prétend-il ressentir pour le rat ?

-b) Justifie ta précédente réponse en citant le texte.

-c) Selon le chat, qu'allait-il faire lorsqu'il est tombé dans le piège ?

-d) Le chat dit-il la vérité ? Justifie ta réponse en t'aidant du début de la fable.

-e) Que promet le chat au rat en échange de son aide ?

-f) Dans la fable, mets entre crochets ([...]) les paroles du chat dans lesquelles il formule cette promesse.

Comme La Fontaine, écris une courte fable dans laquelle les apprenants donneront des noms humoristiques aux personnages.

Il faut commencer par relier les animaux de la colonne A aux noms qui sont proposés dans la colonne B.

Le moustique • • Grande-bouche

Le ver de terre • • Oreilles-cassées

La grenouille • • Poils-roux

L'éléphant • • Pique-Pique

Le lapin • • Attrape-gibier

Le poisson • • Gobe-tout

Le renard • • Long-nez

Le chien • • Ventre-à-terre

Dans la fable, la morale doit normalement donner une leçon au lecteur pour lui apprendre ce qu'il doit ou ce qu'il ne doit pas faire.

BIBLIOGRAPHIE

1. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Lexical-semantic expression of early youth/jeunesse in french. International scientific and practical in "MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II". 2022/4/5. – P.166-168.

2. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the "age" concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. P.178-182.

3. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.

3. Мирзаев И. Лингвистик поэтика ва унинг филологик тахдилдаги урни II
Тилшуносликнинг долзарб масалалари. -Тошкент. 2002. -Б.22.

4. Les Fables de La Fontaine - Assistance scolaire personnalisée et gratuite – ASP3.
Ahmadiev Nuriddin M. Family reading -a leading factor in the promotion of youth moral education. 2019.

5. <https://www.ecoledeslettres.fr/articles/rechercher/query> La Fontaine.

6. Dissertation : Récit et moralité dans les Fables de La Fontaine. Ecrite par L'équipe étudiant.es — 10 mars 2021 dans Français.

7. Ganiyev F. LE BUT DE LA FONTAINE EN ÉCRIVANT LES FABLES.
"Zamonaviy filologiya ilmi va lingvodidaktika masalalari" mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Qarshi – 2021